

Influencia del B-learning en la comprensión y aplicación de contenidos en el área de E.P.T. de los estudiantes de secundaria en la IE Santa Rosa. Chorrillos, 2016

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGISTER EN EDUCACIÓN

AUTORA:

Br. Vanessa Emilia Eulalia Checa Navarro

ASESOR:

Mgtr. Walter Manuel Vásquez Mondragón

SECCIÓN

Educación e Idiomas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Innovaciones pedagógicas

PERÚ - 2017

Dedicatoria

Este trabajo fue realizado con mucho cariño y esmero, y es un reconocimiento al constante apoyo y comprensión de mi madre Josefina Navarro Rodríguez a quien debo lo que soy. A mi compañero de vida José Luis y a mis hijos por el apoyo y a mi madrina Natalia Navarro Rodríguez.

Agradecimiento

Al santísimo creador por permitirme alcanzar mis metas, a las autoridades de la Institución Educativa Santa Rosa de Villa Marina y autoridades de la Universidad Cesar Vallejo.

Presentación

Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, presentamos la tesis titulada “Influencia del B-learning en la comprensión y aplicación de contenidos en el área de E.P.T de los estudiantes de secundaria en la IE Santa Rosa, Chorrillos, 2016”.

Esta investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, para la obtención del Grado de Magister en Educación.

La importancia del presente trabajo radica en que este puede brindar aporte a futuras investigación sobre el rol que cumple el B-Learning en los logros de aprendizaje de los estudiantes en el área de EPT. Asimismo, consideramos que nuestras conclusiones y sugerencias contribuyen a la toma de decisiones oportunas y pertinentes en la institución educativa investigada.

La presente investigación costa de 4 capítulos organizados metodológicamente , al final de las cuales se presenta las sugerencias

Espero señores miembros del jurado, que la presente investigación sea de acuerdo a la exigencia de la Universidad y merezca su aprobación.

La autora.

Resumen

En el presente trabajo de investigación se aplicó B-learning en la comprensión y aplicación de contenidos en el área de Educación para el Trabajo que consistió en dar conocimientos, de manera presencial y virtual por medio de la plataforma EDMODO. Se formuló el objetivo general “Explicar la influencia de la aplicación de B-learning en la competencia de comprensión y aplicación de contenidos en el Área de E.P.T de los estudiantes de 5^{to} grado de secundaria de la I.E. Santa Rosa. Chorrillos, 2016”.

La metodología utilizada es la siguiente: tipo de investigación fue aplicada, porque busco poner en práctica lo investigado para proponer soluciones, mientras que el diseño empleado es el Cuasi experimental con la aplicación de un pre -test y pos- test. Así mismo la población está formada por los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la I.E Santa Rosa y la muestra fue seleccionada mediante la técnica de muestreo no probabilístico a criterio de conveniencia, quedando conformada por 30 estudiantes del quinto grado D y 27 estudiantes del quinto grado E aplicando el B-learning y luego se midió la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías través de un cuestionario de 18 ítems.

El resultado principal es que el puntaje promedio entre el grupo que se aplica el experimento de 15.53 puntos y 11.93 puntos en el grupo que es controlado, entonces la aplicación de B-learning influye en la comprensión y aplicación de contenidos en el área de E.P.T.

Palabras clave: B-learning, comprensión de tecnologías, educación, planes de negocio.

Abstract

In the present work of investigation B-learning was applied in the understanding and application of contents in the area of Education for the Work that consisted in giving knowledge, in person and virtual way through the EDMODO platform. The general objective "To explain the influence of the application of B-learning on the competence of understanding and application of contents in the Area of E.P.T of the 5th grade students of the I.E. Saint Rose. Chorrillos, 2016 ". The methodology used is the following: type of research was applied, because I try to put into practice the research to propose solutions, while the design used is the experimental Quasi with the application of a pre-test and pos-test.

Also the population is formed by the students of the 5th grade of secondary education of the IE Santa Rosa and the sample was selected by means of the technique of sampling non-probabilistic to criterion of convenience, being conformed by 30 students of the fifth degree D and 27 students Of fifth grade E applying B-learning and then measured the competence of understanding and application of technologies through an 18-item questionnaire.

The main result is that the average score between the group that applies the experiment of 15.53 points and 11.93 points in the group that is controlled, then the application of B-learning influences the understanding and application of contents in the area of E.P.T.

Key words: B-learning, comprehension of technologies, education, business plans.